

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20624403>

ISBN 978-9910-5283-0-9

국내외 우즈베크어-한국어 언어학 연구 현황에 대하여

김현정(서울대학교)

<차 례>

1. 서론: 국내외 우즈베크어 언어학 논문 현황
2. 본론: 국내외 우즈베크어 언어학 논문 일부 개괄
3. 결론

1. 서론

한국의 우즈베키스탄 언어학 연구 현황을 살펴보면, 대부분 기본적인 문법 범주에 더해 한국어 교육의 카테고리 하에서 이뤄지는 것을 알 수 있다.

국내 학술지(KCI 기준)에 게재되는 우즈베키스탄 관련 논문은 1079건이지만 그중에서 언어학 논문은 연간 1~3편 정도로 누적 편수가 많지 않다.

이러한 논문의 저자는 주로 △한국어교육 전공자 △우즈베키스탄 유학생 또는 연구자 △번역학 또는 대조언어학 연구자 등이다.

한국에서 발표되는 논문인 만큼, 우즈베크어에 대한 순수한 언어학적 연구보다는 한국어와의 비교·대조나 한국어 교육 측면에서의 연구가 이뤄지고 있다.

논문들의 연구 주제는 △우즈베키스탄 자모음 체계 △우즈베크어의 양화사 △우즈베키스탄과 한국어의 격조사 비교·대조 △우즈베키스탄과 한국어의 파생적 사동법 비교·대조 등 문법 부문의 연구와 △우즈베키스탄 한국어 교육 현황 △우즈베키스탄의 한국어 학습자 오류 분석 △우즈베키스탄에서의 한국어 교수법 개발 △우즈베키스탄 학습자를 위한 한국어 발음 교육 연구 △우즈베키스탄 학습자에 대한 한국어 외래어 교육 방안 △우즈베키스탄과 한국어 속담 비교 등 교육 부문의 연구, △우즈베키스탄과 한국어의 복합문 특성 등 번역학 부문의 연구 등으로 이뤄진다.

이례적으로 완곡법을 주제로 우즈베크어와 영어를 비교·대조하는 연구도 한국에서 2020년 발표됐다.

다만 우즈베키스탄에 대해 나날이 높아지는 관심에 비해 언어학 논문은 절대적인 열세다.

2026년 4월 현재 한국 대표 학술 콘텐츠 플랫폼 ‘디비피아’(DBPia)에서 ‘우즈베키스탄’ 관련 논문은 1465편이 등록돼 있으며 이중에서 ‘우즈베크어’ 관련 논문은 10편에 불과하다.

글로벌 수준에서는 외국과 비슷한 상황이다.

우즈베크어와 일본어를 언어학적으로 비교 분석한 논문도 10편 안팎으로 알려져 있으며, 논문들의 주제도 음운·문자·문법·어휘·문장 등의 대조 언어학적 내용으로 확인된다.

그 외 보조동사의 문법화에 대한 우즈베크어와 일본어의 비교·대조와 공손성·존대 표현에 대한 양 언어의 사회언어학적 비교·대조 연구가 눈에 띈다.

중국어의 경우, 8편 안팎이 확인된다. 억양·운율 등 초분절 단위의 양 언어 비교·대조나 동의어 또는 번역이 어려운 공백어(lacuna)에 대한 양 언어 간 비교·대조 연구가 이뤄졌다.

영어와의 대조 언어학 논문은 20편 안팎으로 알려졌다.

결론적으로 향후 우즈베크어에 대한 순수 언어학적 논문이 활성화될 필요가 있을 것이다.

2. 본론

앞서 언급한 국내 발표 우즈베크어 언어학 논문 중 일부를 간추려 소개하면 다음과 같다.

요약 논문은 국내 학술지 온라인 플랫폼에서 다운로드가 가능한 논문 위주로 선정했다.

먼저 주목할 만한 연구로는 딜푸자(인하대학교)의 한국어·우즈베크어 격조사 대조 연구가 있다.

2020년에 발표된 이 논문은 한국어를 학습하는 우즈베키스탄인의 교육 효과 개선을 목표로 한다.

우즈베크인 한국어 학습자를 위해 한국어와 우즈베크어 격조사의 일대일 대응, 우즈베크어의 다른 표현과 대응, 우즈베크어와 대응하지 않을 예외적인 경우 등 양 언어의 격조사 의미를 제시하고 설명한다. 그럼으로써 양 언어의 격조사가 갖는 다양한 의미 차이를 고찰하고 공통점과 차이점을 도출한다.

논문의 저자인 딜푸자(인하대)는 우즈베크인 학습자가 한국어를 배울 때 가장 오류를 많이 보이는 부분이 조사라는 문법 영역이라고 지적한다.

특히 한국어의 주격과 보격 조사에 대응하는 우즈베크어의 격 표시 형태가 없기 때문에 우즈베크인 학습자는 한국어의 주격과 보격 조사 개념을 주의해 인지하고 사용해야 한다고 강조한다.

목적격 조사의 경우, 양 언어가 공통적이지만 생략에 있어서는 우즈베크어는 한정 명사와 비한정 명사에 따라 생략 양상이 달라지는 점이 한국어에서 차이를 보이므로 유의해야 한다.

한국어의 관형격조사는 21가지 의미를 갖는데, 이중에서 우즈베크어와 일대일 대응되는 용법은 10가지이며, 우즈베크어의 다른 표현에 대응되는 용법 3가지, 우즈베크어에 부재한 용법 8가지가 관찰된다.

한국어 부사격 조사 ‘에’는 우즈베크어의 방향격 ‘에, 로’나 탈격인 ‘에서’로 표현되며 부사격조사 ‘에게(한테, 께)’는 우즈베크어의 방향격이나 처소격으로 표현된다.

연구자는 이 같은 양 언어의 격조사 간 대조 연구를 통해 우즈베크인의 한국어 학습에 대한 시사점을 도출한다.

먼저 우즈베크인이 한국어 주격조사와 보격조사를 배울 때 우즈베크어에 격 표지가 없는 것을 고려해, 주격조사 ‘이/가, 께서’를 문장 구조와 서술어의 관계를 중심으로 주기적이고 반복적으로 가르쳐야 한다. 그래야 격조사의 개념과 특성에 익숙하지 않은 우즈베크인 학습자들이 한국어 주격조사를 누락하지 않고 정확하게 문장을 발화할 수 있다.

다음으로 한국어 목적격조사를 학습할 때에는 예문을 통해 다양한 용법을 설명해줘야 한다. 우즈베크어에서 한정/비한정 명사에 따라 목적격조사가 달리 생략되는 현상이 있는데, 이를 한국어에 그대로 적용하면 누락 오류가 나타나게 된다. 또한 우즈베크인 학습자들은 ‘을/를’을 방향을 나타내는 ‘에/에게’로 대치하는 경우가 많은데, ‘을/를’을 바르게 사용할 수 있도록 예문 중심으로 학습해야 한다.

관형격조사의 경우, 우즈베크어는 한국어보다 복잡한 유형을 갖고 있으므로 우즈베크인이 한국어를 발화할 때 혼란을 느낄 수 있다. 피수식어에 인칭 격 표지가 올 경우, 수식어에 따로 격 표지를 하지 않아도 소유격을 실행할 수 있으므로, 우즈베크인이 한국어를 발화할 때 주어 선택에 혼동을 느끼는 경우가 많다. 한국어에서는 수식어에만 격조사 ‘의’가 오고 피수식어에는 다른 조사가 온다는 점을 분명히 교육해야 한다.

부사격조사 ‘에/에서’는 모두 장소를 나타내는 조사이지만 의미 기능상 차이가 있으므로 서로 바꿔 쓸 수 없다는 것을 우즈베크인은 학습해야 한다. 우즈베크어에서는 ‘에’와 ‘에서’ 모두 ‘da’로만 나타나므로 이를 구분해서 표현하는 한국어 학습에 어려움을 느낄 수 있다. ‘에서’는 탈격에서 출발점을 나타내고 ‘에’는 여격에서 무정명사와 결합하므로 우즈베크인 학습자는 혼동을 느끼게 된다.

또한 ‘에서’는 선행 명사로부터의 시발, 출발을 나타낼 때 한국어에서 무정명사와 유정명사로 구분해 나타내지만, 우즈베크어에서는 유정/무정 명사의 제약을 받지 않는다. 이에 ‘학교에 있다’ ‘바닷가에 많다’와 같이 ‘에’와 서술어가 결합하는 문장을 같이 학습해야 하며, ‘학교에서 공부하다’ ‘중국에서 오다’ 등 장소명사와 동작동사를 ‘에서’가 연결하는 것도 문장을 통해 학습해야 한다. 우즈베크어에서는 ‘에/에게/한테/께’가 모두 ‘ga’로만 표현되므로 이 격조사간 차이점을 명확하게 인식할 수 있도록 반복 연습시켜야 한다.

굴하요(경희대)는 2023년 논문에서 한국어 부사격조사 ‘에’의 우즈베크어 대응 양상에 대해 한국어-우즈베크어 병렬 말뭉치를 기반으로 연구했다.

이 논문은 우즈베크인의 한국어 학습 오류를 줄이고 한국어 교육과 번역학 연구의 기초 자료를 마련할 목적으로 작성됐다.

논문에 따르면, 국립국어원 한국어 학습자 말뭉치 나눔터 통계에 근거해 우즈베크인 학습자 말뭉치 중 원시 말뭉치가 7만7644어절, 형태 주석 말뭉치가 7만3645어절, 오류 말뭉치가 9097어절임을 알

수 있다.

이 같은 말뭉치 규모는 적은 편으로 논문의 저자는 주로 말뭉치 예문을 통해 ‘에’의 오류 양상을 파악한다.

한국어-우즈베크어 병렬 말뭉치 문어 자료에서 부사격조사 ‘에’의 용례는 13가지로 나타났다.

‘대상’이 가장 빈도율이 높은 용례이며 ‘장소, 자리’ ‘시간, 때’ ‘기준이 되는 대상이나 단위’ 등 순으로 자주 쓰이는 용례가 나타났다.

‘에’에 대응하는 우즈베크어 문법과 표현으로는 ‘-ga’(방향, 대상), ‘무표지’, ‘-da’(장소, 자리, 시간), ‘-ni’(행동이 미친 대상), ‘haqida’(말하거나 가리키는 대상), ‘uchun’(목적, 원인), ‘-dan’(장소, 자리, 근원, 시간, 대상), ‘bilan’ 등의 순서로 빈도 수가 높게 나왔다.

저자는 부사격조사 ‘에’의 연구에서부터 시작해 향후 어휘, 구, 절, 문장에 이르는 더 큰 번역 단위에 관한 말뭉치 연구가 필요함을 지적한다.

한편 민속학적 관점에서 양국의 언어 표현을 대조하는 연구도 눈에 띈다.

엘요르(중부대)는 한국과 우즈베키스탄의 속담을 비교하는 연구를 수행했다.

먼저 한국과 우즈베키스탄에서 비슷한 의미를 전달하는 속담들을 소개한다.

한국은 “낮 놓고 기억자도 모른다”는 속담이 있는데, 낮은 한글 ‘ㄱ’(기억)처럼 생긴 농기구이다. 이 속담은 낮을 봐도 ‘기억자’조차 모르는 무식한 사람을 비유한다. 우즈베키스탄에도 내용 면에서 비슷한 속담이 있다. “Alifni kaltak deyolmaydi”라고 하면 “알리프를 보고 막대기라고 못한다”는 뜻이다. 이 속담의 역사적 배경을 보면 우즈베크인은 7~8세기부터 1928년까지 아랍어 문자를 썼다. 이 속담은 아랍어의 첫 글자 ‘알리프’와 관련된 것으로, 막대기처럼 생긴 알리프를 봐도 글자를 모르는 무식한 사람이라는 의미를 전달한다.

또한 한국어 속담 중에서 “고래 싸움에 새우 등 터진다”는 속담이 있는데, 우즈베키스탄에도 이와 유사한 “ikki ot tepishsa o’rtada eshak o’lar”(말 두 마리가 싸우면 가운데 당나귀가 죽는다)라는 속담이 있다.

다만 한국은 한반도에 위치하고 삼면이 바다에 위치해 고래와 새우 같은 해산물들이 비유적으로 많이 사용된 반면에, 우즈베키스탄은 내륙 지역인 중앙아시아에 위치하고 있어서 말, 당나귀, 낙타, 소, 양 등 동물들이 표현에 활용되는 경향을 보인다.

저자는 양국 간 차이를 보이는 속담들도 소개한다. 한국에서는 “종로에서 뺨 맞고 한강 가서 눈을 흘긴다”, “한양에서 박 서방 찾기”처럼 한국 고유 지명을 활용한 속담들이 있는 반면에, 우즈베키스탄에는 “Buxoro uzoq bo’lsa ham, poygohi yaqin”(부하라는 멀어도 입구가 가깝다)과 같이 우즈베키스탄 고유 지명을 활용한 속담이 있다.

한국 속담 중에서 “식혜먹은 고양이 속”, “떡 줄 사람은 생각도 없는데 김치국부터 마신다”, “버선 신고 발바닥 긁기”, “남의 발에 버선 신긴다”, “명주 고름 같다” 등은 한민족 고유의 생활습관이나 고유의 문화적 풍습 등을 보여준다.

우즈베키스탄에도 마찬가지로의 고유한 속담들이 있다. “Odam so’zi bilan sinalar, osh tuzi bilan”(사람의 품격은 말로 드러나고 식탁의 퀄리티는 적절한 소금으로 판명된다), “Chiroyga non botirib yeb bo’lmas!”(빵에 아름다움을 찍어먹을 수는 없다: 육체적 아름다움은 생존을 위한 빵에는 아무 도움이 되지 않는다는 뜻), “Atlas yamog’I atlasga, shol yamog’I sholga”(사탄 천으로 사탄을

깊고 양털 술 천으로 양털 술을 기운다: 모든 사물에는 적합하게 어울리는 짝이 있다는 뜻) 등의 속담들은 우즈베키스탄인들의 생활과 문화 풍습을 드러낸다.

국내 저널에 게재된 한국어-우즈베크어 관련 논문의 수가 많지 않고 주제가 한정적인 까닭에, 본 논문에서는 해외 저널에 실린 한국어-우즈베크어 분석 논문들도 일부 소개한다.

사마르칸드의 한국어 교수로 재직 중인 후도이베르디예바(사마르칸드국립외대)는 해외 저널에 기고한 논문을 통해 한국어와 우즈베크어의 존대법에 대해 연구했다.

그는 한국어의 존대법이 주체 높임, 객체 높임, 상대 높임의 3단계로 나뉘어지는 반면에, 우즈베크어는 존대를 위한 문법은 따로 존재하지 않고 어휘·통사·화용 측면을 활용해 존대를 표현한다고 설명한다.

구체적으로 우즈베크어에서는 공손어나 복수형, 억양과 예절 등을 통해 존대를 표현한다.

그는 한국어의 존대법이 구조화된 문법을 통한 사회적 위계를 드러내지만, 우즈베크어의 존대 표현 방식은 우즈베키스탄 사회가 상호 문화소통적 규범에 따른다는 것을 보여준다고 분석한다.

양 언어를 사용하는 두 사회가 언어소통을 통한 사회적 관계를 어떻게 맺고 있는지 연구할 시각이 눈길을 끈다.

이밖에 해외 저널에 소개된 논문으로는 우즈베크어와 한국어, 일본어 간 언어유형론적 접근을 시도한 연구 등이 눈에 띈다.

바흐라모비치(사마르칸드경제사범대)는 알타이어의 틀을 가져와 세 언어를 대조 분석한다. 이 논문은 역사언어학과 언어유형론을 통해 세 언어의 어순과 주술 관계, 분사의 기능, 존대법 등을 살펴본다.

특히 세 언어 모두 SOV(주어-목적어-동사)의 어순을 나타내는 교착어 특성을 보이는 까닭을 지리적 위치와 접촉, 문화적 진화에서 찾는다.

이는 언어유형론적으로 유사한 언어들이 서로 다른 사회언어학적 특성을 보이는 현상을 설명해준다.

저자는 세 언어 간 예문 대조를 통해 세 언어가 유전적 친연성을 가진다기보다는, 서로 다른 계통의 언어들이 지리적으로 가까이 살면서 비슷한 특징을 공유하게 된 ‘언어 동맹’, 즉 ‘슈프라흐분트’(Sprachbund) 특성을 보인다고 결론내린다.

헤리티지는 공유하지만 서로 다른 사회문화적 맥락을 겪으면서 언어 진화를 일으켰다는 시각이다.

그는 핀란드의 언어학자 유하 얀후넨의 ‘언어 접촉’ 이론의 영향을 드러낸다.

얀후넨은 몽골어와 만주어 등의 알타이어 연구에서 세계적으로 권위있는 학자로 평가된다.

얀후넨은 알타이 언어 가설에 대해 완전한 공통 조상이라기보다 언어 접촉에 의한 결과로 보는 관점을 제시했다.

‘슈프라흐분트’도 얀후넨이 이 같은 관점을 제시하기 위해 트루베츠크에게서 차용해 제시한 개념이다.

바흐라모비치는 얀후넨이 한국어와 일본어는 접사를 활용한 통사 구조를 활용하는 반면에, 우즈베크어는 굴절 형태론을 적용한다고 주장한 점도 인용한다.

그의 램스테트와 포페의 이론을 토대로 한국어와 일본어를 유사한 동아시아어로, 우즈베크어를 이들과 다른 언어로 구분한다.

존대법에 대해서는 한국어와 일본어는 고도로 발달한 문법 표현을 가지지만 우즈베키스탄은 동아시아와 같은 문법 표현이나 복잡성을 결여한다고 지적한다. 우즈베키스탄은 동아시아와 다른 사회언어학적 전통을 가지고 있다는 점을 강조한다.

조동사 사용에 있어서도, 한국어와 일본어는 조동사와 동사 활용에 더 많이 의존하는 경향을 보이지만 우즈베크어는 그렇지 않다고 설명한다.

3. 결론

본 논문은 한국과 해외에서 이뤄진 우즈베크어 언어학 연구 성과를 소개하기 위해 작성됐다.

한국에서 발표되는 우즈베크어 분석 논문은 대부분이 우즈베키스탄 출신 유학생들이 대학원에 진학해 수록한 논문들이다.

논문들의 연구 주제는 △우즈베키스탄 자모음 체계 △우즈베크어의 양화사 △우즈베키스탄과 한국어의 격조사 비교·대조 △우즈베키스탄과 한국어의 파생적 사동법 비교·대조 등 문법 부문의 연구와 △우즈베키스탄 한국어 교육 현황 △우즈베키스탄의 한국어 학습자 오류 분석 △우즈베키스탄에서의 한국어 교수법 개발 △우즈베키스탄 학습자를 위한 한국어 발음 교육 연구 △우즈베키스탄 학습자에 대한 한국어 외래어 교육 방안 △우즈베키스탄과 한국어 속담 비교 등 교육 부문의 연구, △우즈베키스탄과 한국어의 복합문 특성 등 번역학 부문의 연구 등으로 이뤄진다. 해외에서 저널에 실린 논문들도 대부분 해외 대학에서 한국어 교육을 수행하고 있는 교육자들이 작성한 논문들이다.

본 논문에서는 국내외 발표된 우즈베크어 언어학 논문 중에서 별도의 절차 없이 다운로드 받아 열람할 수 있는 논문을 대상으로 그 주제와 대략적인 내용을 소개했다.

우즈베크어 언어학 논문에 관심을 갖기 시작한 입문 단계의 학자들에게 본 논문이 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

우즈베키스탄은 1991년 독립 이후 한국과의 수교가 이뤄지면서 본격적으로 한국으로의 유학이 시작됐다.

교육부에 따르면 2025년 국내 고등교육기관의 외국인 유학생 수는 25만3434명으로 집계됐으며, 이중 우즈베키스탄 국적의 유학생이 6.2%를 차지했다. 이는 중국(30.2%), 베트남(20.7%), 몽골(6%)에 이어 4번째로 많은 규모다.

우즈베키스탄 유학생은 10년새 6~8배 증가하며 현재 중앙아시아 최대 한국 유학생 집단으로 자리잡았다는 평가다.

특히 2000년대 이후로 한국 대학의 외국인 유학생 유치 정책이 확대되면서 한국으로 향하는 우즈베키스탄 학생들의 발길이 더욱 많아지고 있다.

한국교육개발원(KEDI)에 따르면, 2025년 우즈베키스탄 국적 외국인 유학생의 과정별 현황은 대학(전문대학) 1만986명, 석사과정 2966명, 박사과정 366명, 어학연수 1285명 등 총 1만5786명이다.

우즈베키스탄 학생들이 한국 유학에서 선호하는 전공은 IT/컴퓨터공학, 경영/무역, 관광호텔, K-뷰티/미용 등 실용적인 분야 등이 상위권에 꼽힌다.

반면에 한국어/한국학 전공자는 소수에 불과하다.

한국의 전체 우즈베키스탄 유학생 중 약 3~7% 정도가 한국어/한국학 전공자일 것으로 추정된다. 이는 약 500~1000명 정도 규모에 해당한다.

유학생들은 대부분 졸업 후 진로로 취업을 선택하고 있으며 한국 체류를 택하는 비중도 높다.

한국어 전공으로 입학하더라도 많은 학생들이 도중에 다른 전공으로 갈아타며 최종적으로 취업을 목표로 하는 경우가 대부분이다.

우즈베키스탄 현지에서의 한국어 학습 수요도 점차 많아지고 있다.

본 논문을 통해 언어학 관점의 우즈베크어 논문에 대한 개괄적인 소개를 제시했다.

다만 연구진 풀이 적어 동일 학자에 의한 같은 주제의 논문들이 반복적으로 양산되고, 다양한 접근을 하더라도 영어로 작성되지 않으면 한국 등 해외 학자들이 참고해보기 어려운 점은 아쉬움으로 남는다.

추후 심화된 주제의 우즈베크어 언어학 논문도 한국과 국제 저널에 많이 소개돼 많은 학자들이 배움의 토대로 삼을 수 있길 고대한다.

참고문헌

- 딜푸자·박덕유(2020), “우즈베크인 한국어 학습자를 위한 한국어·우즈베크어 격조사 대조 연구”, ‘학습자중심교과교육연구’, 20권 16호.
- 딜푸자(2023), 우즈베크인 초급 학습자를 위한 한국어 격조사 교육 연구, 인하대학교 대학원 국어교육학과 외국어로서의 한국어교육전공 박사학위 논문.
- 주은진·굴하요(2023), “한국어 부사격 조사 ‘에’의 우즈베크어 대응 양상 연구: 한국어-우즈베크어 병렬 말뭉치를 기반으로”, ‘번역학연구’, 24권 3호.
- Khudoyberdieva, Zamona Salahiddinovna(2012), Honorific verbs in the Korean language and their means of expression in the Uzbek language, *Oriental Journal of Philology*, 84-89.
- Baxramovich, Turakhanov Rustam(2025), Similarities and differences in sentence structure in Altaic languages: A comparative study of Uzbek, Korean, and Japanese, *International Journal of Artificial Intelligence*, vol. 5, issue 6.
- Onalovna, Salikbaeva Guldjon(2025), Similarities between Uzbek and Korean: A closer look, *Next Scientist*, vol. 5, issue 3.